

KEPEMIMPINAN DAN KEBANGKITAN POLITIK MILITER BAGI MASYARAKAT INDONESIA: SUATU PENGANTAR¹

Jan Mealino Ekklesia

Pendahuluan

Semenjak Presiden Joko Widodo mengumumkan akan menambah 60 ruang jabatan baru untuk perwira tinggi (pati) TNI, isu munculnya dwi fungsi ABRI merebak kembali. Keputusan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden (perpres) No. 62 Tahun 2016 yang merupakan revisi dari Perpres No. 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI. Hal tersebut dilakukan menyangkut kesejahteraan dan percepatan kenaikan jabatan TNI.

Namun, jabatan sipil yang diberikan kepada TNI mengindikasikan maladministrasi. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 (UU ASN) dan PP No. 11 Tahun 2017, prajurit tidak boleh ikut serta dalam struktur wilayah sipil. Jika prajurit memasuki ruang sipil, maka prajurit yang bersangkutan harus mundur dan mengikuti prosedur rekrutmen ASN. Kewajiban ini berkaitan pula dengan agenda demokratisasi tahun 1998. Salah satu praktik Dwi fungsi ABRI yang dihapuskan adalah penempatan anggota TNI aktif pada jabatan-jabatan sipil, baik di kementerian, lembaga negara maupun pemerintah daerah.

Maret 2025 telah disahkan UU TNI yang berpolemik, di antaranya (1) perluasan peran militer dalam jabatan sipil; (2) peningkatan usia pensiun perwira militer; (3) kekhawatiran terhadap kemunduran demokrasi dan konsolidasi HAM; (4) proses pengesahan yang kurang transparan serta rendahnya mutu komunikasi politik.

Salah satu prinsip utama dari pemerintahan yang demokratis adalah penegakan hukum yang tidak memihak secara politik. (Power & Eve, 2020; Dahl, 1982; Habermas, 1995). Kekurangan Indonesia terletak pada produk hukum yang tidak dibarengi dengan pengawasan hukum yang independen, dan juga dari oposisi demokratis, acap dihadapkan pada perlakuan yang merugikan atau memaksa. Intervensi atau intrusi pemerintah ke dalam proses penegakan hukum dan lembaga peradilan terlihat jelas dalam demokrasi pasca-kemerdekaan yang terpolarisasi dan terpecah ke segala arah, hingga Indonesia jatuh ke dalam era otoritarianisme pada akhir 1950-an. Hubungan erat antara aparat birokrasi (yang saat itu dikuasai oleh Golkar sebagai kendaraan politik rezim) telah mendukung otoritarianisme elektoral yang sangat efektif (Power & Eve, 2020; Liddle, 1985).

Sejarah Militer Indonesia: Peristiwa 17 Oktober 1952 – Peristiwa G 30 S PKI

Sudah sejak lama militer Indonesia memiliki fungsi ganda, yakni sebagai penjaga keamanan (fungsi defensif) dan sekaligus sebagai pemimpin sosial-politik di parlemen (Crouch, 2007; Ekklesia, 2020). Misalnya, dapat dilihat dari partisipasi *Badan Keamanan Rakyat* (BKR) dan keterlibatan TNI pada agresi militer Belanda yang mengandalkan kepemimpinan politik dan *bargaining position* di parlemen. Militer Indonesia berdasarkan sejarah, tidak pernah membatasi dirinya kepada peran militer yang eksklusif. Sejak 1945 hingga 1949 misalnya, prajurit ikut serta dalam perjuangan politik dalam rangka

¹ Tulisan ini merupakan naskah yang penulis buat bulan Juni 2023 dalam rangka menanggapi isu 60 ruang jabatan baru untuk perwira tinggi (pati) (2017) dan merebaknya isu munculnya dwifungsi abri dalam Acara Titik Temu Perkantas Jatim dengan Judul *Revisi UU TNI: Dwifungsi 2.0* (24 Juni 2023). Dikarenakan pada Maret 2025 telah disahkannya UU TNI oleh DPR, maka penulis menganggap perlu menyebarluaskan tulisan ini dengan penambahan sumber-sumber.

menyelamatkan dan mempertahankan kemerdekaan. Semenjak pergantian dari sistem parlementer pada tahun 1957, pemimpin militer mulai mengemban tugas yang lebih luas dari sekadar pertahanan negara, seperti fungsi ekonomi, administratif, dan politik (Marijan, 2011).

Said (1987) mengungkap sejarah kemiliteran di Indonesia dalam empat aspek, yaitu *Awal Kemerdekaan* (1945-9), yaitu ketika militer Indonesia terbentuk secara independen setelah Jepang menyerah; *Kondisi pra-1965*, yaitu ketika terjadi insiden 17 Oktober 1952 dan detail pembahasan akan diungkap pada era ini; *Militer dan Demokrasi Terpimpin* (1959-1965), yaitu peningkatan peran militer dan persaingannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terjadi dalam Gerakan 30 September 1965; dan *Perubahan Ideologi Militer* (1966-Orde Baru), yaitu ketika militer mulai mengadopsi doktrin Dwi Fungsi ABRI, salah satunya dalam tubuh Golkar sebagai partai politik dominan. *Reformasi* (1998-sekarang) sebagai tambahan politik militer terkini direpresentasikan melalui pemisahan TNI-Polri dan penguatan supremasi sipil dalam demokrasi.

Perlu dikemukakan di awal bahwa pasca Jenderal Sudirman wafat (1950), telah terdapat konsep-konsep *akademis* yang telah disusun oleh para perwira militer faksi modern dalam rangka memberi *positioning* baru dan batasan terhadap arah politik militer Indonesia. Misalnya, Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP)² Jenderal TB Simatupang³ yang menggantikan Jenderal Besar Sudirman (1950) menjelaskan tentang dua tahap revolusi: (1) *Loncatan Pertama*, yaitu perjuangan kemerdekaan, dari kolonialisasi (pra-1945), proklamasi kemerdekaan (1945) hingga Agresi Militer Belanda (1947-8); dan (2) *Loncatan Kedua*, yaitu tentang rasionalisasi dan profesionalisasi ABRI untuk meningkatkan mutu tentara, dari tentara gerilya menjadi tentara profesional⁴. Hal yang kedua inilah yang menjadi cikal-bakal Dwi Fungsi ABRI pada era Orde Baru.

Sebelum terjadinya Kudeta 17 Oktober 1952, yakni pertengahan Juli 1952, Angkatan Darat terpecah menjadi dua kubu: Kubu A.H. Nasution (Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu kubu yang menginginkan modernisasi dalam tubuh TNI dan Kubu Bambang Supeno (Komandan Cakradimuka) yang cenderung konservatif. Bambang Supeno meminta Sukarno untuk mengganti kedudukan A.H. Nasution sebagai KSAD karena desakan banyak perwira atas keterlibatannya terhadap Misi Militer Belanda (MMB). Diketahui bahwa ide Misi Militer Belanda bertujuan untuk membantu prajurit membangun lembaga-lembaga pendidikan militer

² KSAP adalah jabatan tertinggi di angkatan bersenjata Indonesia pada awal kemerdekaan, sebelum struktur modern seperti Panglima TNI ada. Jabatan ini dibentuk untuk mengkoordinasikan seluruh angkatan perang, termasuk angkatan darat, laut, dan udara (meskipun angkatan laut dan udara saat itu masih sangat kecil). Sebelum TB Simatupang, KSAP Indonesia adalah Jenderal Besar Sudirman.

³ TB Simatupang (1920-1990) mengawali karir militer dengan bergabung dengan Divisi Siliwangi dan keikutsertaannya sebagai diplomat. Simatupang pernah menjadi bagian dari delegasi Indonesia dalam perundingan Kaliurang pada 1948 serta Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, pada 1949. Dalam KMB, ia tergabung dalam Komisi Militer bersama J. Leimena, di bawah kepemimpinan Ketua Delegasi Indonesia, Muhammad Hatta. Sementara itu, Sumitro Djojohadikusumo memimpin Komisi Bidang Ekonomi dan Keuangan. Menariknya, selama menjadi diplomat, TB Simatupang ikut menyertai prajurit di medan perang saat Agresi Militer Belanda II dengan pakaian diplomatnya—setelan celana abu-abu dan kemeja bermerk—sehingga dijuluki oleh rekan-rekannya sebagai *Diplomat Kesarar*. Selain itu, T.B. Simatupang berhasil mengukuhkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai angkatan bersenjata republik yang independen, bukan sekadar kelanjutan dari KNIL.

⁴ TB Simatupang dalam bukunya berjudul *Dari Revolusi ke Pembangunan* (1987) menyampaikan bahwa loncatan pertama berkaitan dengan pembebasan Indonesia dari penjajahan kepada alam merdeka, dan loncatan kedua menggambarkan loncatan masyarakat yang diwariskan oleh zaman penjajahan dan perang kemerdekaan yang bertahun-tahun ke suatu masyarakat Indonesia yang modern, adil, makmur dan mencerminkan kepribadian kita dan yang mempunyai swadaya untuk perkembangan yang terus-menerus (Simatupang, 1987).

secara teknis dan profesional. Ide atas program-program rasionalisasi tersebut disetujui pula oleh Menteri Pertahanan saat itu, Sri Sultan Hamengkubowono IX. Pun selain mendatangkan Militer Belanda, tujuan lain dari rasionalisasi adalah: (1) mengurangi jumlah personel hingga 40 persen; (2) meningkatkan profesionalisme; (3) menekan anggaran. Namun, ide MMB ditentang oleh Bambang Supeno yang kemudian mengadu kepada Sukarno tanpa mengindahkan alur komando. Meskipun posisi Sukarno netral, Sukarno menyetujui pemakzulan Nasution dengan syarat, bahwa para panglima di daerah juga setuju atas usulan tersebut. Supeno akhirnya berhasil mengumpulkan suara dan membawa hasil tersebut kepada TB Simatupang. Simatupang sebagai KSAP meminta penjelasan kepada Supeno. Pedebatan sengit pun takterelakan dan diakhiri dengan pemecatan Bambang Supeno oleh Nasution.

Karena hal tersebut, TB Simatupang beserta Menteri Pertahanan menemui Sukarno untuk membahas masalah ini. Perdebatan pun tak terbendung, bahkan hampir menjadi adu teriak antara Sukarno dan Simatupang (Legge, 2003). Sukarno sangat sensitif terhadap segala hal yang berbau kolonial. sebagai tokoh nasionalis dan anti-kolonial, Sukarno menolak segala bentuk pengaruh Belanda pasca-kemerdekaan. Meskipun MMB ada atas dasar perjanjian, Sukarno dan kalangan revolusioner lainnya sering melihatnya sebagai sisa-sisa penjajahan yang harus dienyahkan. Sukarno ingin TNI jadi simbol kemandirian nasional, bukan bergantung pada mantan penjajah. Di sisi lain, Konstitusi 1950 mengadopsi sistem demokrasi parlementer ala Barat, salah satu aturannya menyatakan bahwa militer seharusnya tunduk pada supremasi sipil.

Karena Bambang Supeno dipecat, juga karena sikap anti-barat, parlemen mengecam tindakan tersebut dan mengeluarkan mosi untuk menghentikan MMB. Mosi tersebut dilontarkan oleh Manai Sophiaan, politikus PNI sekaligus pelindung Sukarno, yang kemudian disetujui oleh seluruh parlemen. Hal ini tentu dianggap sebagai ikut campur dan pelemahan Angkatan Darat (AD). AD kemudian melancarkan operasi penangkapan terhadap enam anggota parlemen. Karena operasi itu, Manai Sophiaan nyaris diculik. Meskipun Simatupang menentang adanya *coup de etat*, tetapi demonstrasi tetap terjadi. Tepat 17 Oktober 1952, meriam 25-pon buatan Inggris, dua buah *tank*, empat kendaraan berlapis baja, dan pasukan bersenjata mengelilingi Istana Negara. Ribuan rakyat dan mahasiswa juga ikut serta dalam aksi *setengah kudeta* itu.

Sementara itu di dalam Istana, Sukarno dan A.H. Nasution berunding dengan panas (Adams, 2019). Tuntutan AD adalah Sukarno harus membubarkan parlemen. Sukarno, di sisi lain, tidak ingin menjadi diktator alih-alih melenyapkan parlemen. Sukarno berkata:

Mataku terbakar karena marah. Engkau benar dalam tuntutanmu, akan tetapi salah di dalam caranya. Sukarno tidak akan sekali-kali menyerah karena paksaan. Tidak kepada seluruh Tentara Belanda, dan tidak kepada satu batalyon Tentara Nasional Indonesia!

A.H. Nasution membalas:

Tokoh-Tokoh politik membikin peperangan, tetapi si prajurit yang harus mati. Wajar bila kami menuntut berbicara tentang apa yang sedang berlangsung.

Jawab Sukarno:

Mengemukakan apa yang terasa di hatimu kepada Bung Karno—YA. Tetapi mengancam Bapak Republik Indonesia—TIDAK! JANGAN SEKALI-SEKALI!”

Sukarno keluar dari Istana, menatap moncong-moncong meriam yang diarahkan kepadanya, dan kemudian melampiaskan amarah bahwa hal tersebut tidak bijaksana dan menghina demokrasi. Akhirnya, Kudeta tersebut gagal dan masyarakat serta prajurit pulang sambil

berteriak “*Hidup Bung Karno! Hidup Bung Karno!*” Tak lama, Nasution diberhentikan dari jabatannya, tetapi pada tahun 1955, kedudukannya kembali dipulihkan, sementara TB Simatupang tidak. Simatupang mengatakan bahwa kejadian tersebut adalah awal mula militer berpolitik secara terbuka. Benar saja, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyatakan kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Serta pembubaran Konstituante. TNI mendukung Dekrit tersebut.

Kondisi sosial-politik dan ekonomi Indonesia dalam Demokrasi Parlementer (1945-1959) yang direpresentasikan dalam 17 kabinet⁵ maupun Demokrasi Terpimpin (1959-1968) tidak membuahkan hasil yang baik, justru malah menghasilkan konflik sosial-politik berkepanjangan. Karena itu pula, perkembangan sejarah kepemimpinan Indonesia di kemudian tampak dari tendensi positif masuknya militer di ruang-ruang birokrasi dari sumber-sumber masa Orde Baru, seperti dalam buku *Sistem Politik Indonesia* karya Arbi Sanit (1981). Sumber-sumber ini beralasan. Karena selain cakap dalam urusan organisasi-sistematis, kepemimpinan militer menjadi pedoman birokrasi dalam Orde Baru yang penuh dengan corak otoriter.

Kemudian, pada Juni 1955, terjadi peristiwa yang dikenal sebagai *June Affair* yang menjadi titik balik dalam hubungan antara militer dan pemerintahan sipil di Indonesia. Persoalan ini bermula dari keputusan pemerintah untuk menunjuk Kolonel Bambang Utuyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Keputusan ini mendapat penolakan keras dari jajaran militer karena Bambang Utuyo dianggap memiliki pangkat yang terlalu rendah dibandingkan kandidat lain yang lebih senior. Sebagai bentuk protes, militer melakukan boikot besar-besaran terhadap pelantikan Bambang Utuyo, yang berlangsung pada 27 Juni 1955. Bahkan, tidak ada *band* militer yang memainkan lagu kebangsaan dalam upacara tersebut karena aksi boikot yang diperintahkan oleh Zulkifli Lubis, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Sementara. *June Affair* menjadi titik awal perubahan sikap militer, yang semula hanya menolak campur tangan sipil dalam urusan internalnya, kini mulai menunjukkan sikap lebih aktif dalam politik nasional.

Beberapa tahun setelahnya, pada 14 Maret 1957, Presiden Sukarno menetapkan Darurat Militer sebagai respons terhadap meningkatnya konflik politik dan ancaman separatisme dari PRRI/Permesta. Keputusan ini secara resmi memberikan militer kewenangan lebih besar dalam pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi. Darurat Militer 1957 menjadi titik balik di mana militer bukan lagi sekadar alat negara, tetapi aktor politik utama. Dengan kewenangan yang semakin besar, militer mulai menempatkan perwira-perwiranya di birokrasi, ekonomi, dan pemerintahan, yang akhirnya melahirkan konsep *Middle Way* (Jalan Tengah), yakni doktrin yang membenarkan keterlibatan militer dalam bidang sosial-politik.

Pemikiran tentang peran militer dalam politik kemudian berkembang melalui dua pendekatan utama, yang dikemukakan oleh T.B. Simatupang dan A.H. Nasution. Simatupang lebih dulu menyusun gagasan tentang hubungan sipil-militer. Simatupang menekankan bahwa militer harus tetap tunduk pada pemerintah sipil. Sementara itu, Nasution kemudian mengembangkan pemikiran yang lebih aktif, dengan memperkenalkan konsep *Middle Way* pada 1958, yang kemudian berkembang menjadi Dwi Fungsi ABRI. Ini berkebalikan dengan

⁵ 17 kabinet tersebut antara lain: Kabinet Presidensial I & II (1945-6); Kabinet Sjahrir I-III (1946-7); Kabinet Amir Sjarifoeddin I & II (1947-1948); Kabinet Hatta I & II (1948-9); Kabinet RIS (1949-1950); Kabinet Natsir (1950-1); Kabinet Sukiman (1951-2); Kabinet Wilopo (1952-3); Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-5); Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-6); Kabinet Ali Sastroamidjojo (1956-7); dan Kabinet Djuanda (1957-9). Demokrasi Parlementer dibubarkan oleh Sukarno setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan digantikan dengan Demokrasi Terpimpin (1959-1968).

semangat Bung Karno yang tertuang dalam Pidato HUT RI ke-8 tahun 1953, bahwa prajurit tidak boleh berpolitik. Malah, Pada tahun 1958, militer telah menjadi kekuatan politik yang tak tergantikan, dan perannya dalam pemerintahan tidak lagi bersifat sementara.

Kokohnya duet antara Presiden dan TNI khususnya AD lambat laun diganggu oleh kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang juga memiliki akar historis sejak pembentukan Sarekat Islam (SI) pada tahun 1911⁶. Di tengah perkembangan politik yang semakin dinamis, Partai Komunis Indonesia (PKI) juga memainkan peran besar dalam percaturan politik nasional, terutama pada masa Demokrasi Terpimpin. Di bawah kepemimpinan D.N. Aidit, PKI berkembang menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia, dengan pengaruh yang luas di berbagai sektor, termasuk serikat buruh, petani, dan organisasi massa lainnya. Sukarno melihat PKI sebagai sekutu strategis dalam mengimbangi dominasi militer dan partai-partai Islam serta nasionalis. Namun, bagi militer, terutama Angkatan Darat, PKI dianggap sebagai ancaman ideologis dan politik, karena memiliki sejarah pemberontakan, seperti peristiwa Madiun 1948, yakni PKI dituduh mencoba menggulingkan pemerintahan yang sah.

Ketegangan antara PKI dan militer semakin meningkat ketika Sukarno mengembangkan konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) sebagai dasar politik negara. Militer melihat upaya ini sebagai cara untuk memperkuat posisi PKI dalam pemerintahan, yang bertentangan dengan kepentingan mereka. Situasi ini akhirnya mencapai puncaknya pada Gerakan 30 September 1965 (G30S), di mana enam jenderal Angkatan Darat dibunuh, dan PKI dituduh berada di balik gerakan tersebut. Peristiwa ini memberikan alasan bagi militer, yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, untuk melancarkan operasi besar-besaran yang berujung pada pembubaran PKI dan penyingkiran Sukarno dari kekuasaan (Said, 1987). Interaksi antara militer dan PKI sebelum 1965 sangat dipenuhi dengan persaingan dan kecurigaan. Militer semakin memperkuat posisinya dalam pemerintahan untuk melawan pengaruh PKI. Peristiwa pemberantasan PKI tidak mungkin terjadi jika tidak didahului oleh Peristiwa Darurat Militer 1957. Peristiwa itu memberi kesempatan bagi militer untuk menggunakan kekuatan politiknya secara lebih luas.

Orde Baru: Awal Mula Dwi Fungsi ABRI

Dwi Fungsi ABRI merupakan konsep yang menegaskan bahwa ABRI memiliki dua peran utama: (1) sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan; (2) Sebagai kekuatan sosial-politik yang aktif dalam pemerintahan dan pembangunan nasional. Salim Said (1987) menuliskan bahwa Nasution memetakan posisi yang jelas tentang kedudukan militer dalam masyarakat:

⁶ PKI berakar dari Sarekat Islam (SI), organisasi massa yang didirikan pada 1911 dan berkembang pesat sebagai gerakan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Pada awalnya, SI memiliki berbagai faksi, termasuk yang tertarik pada ideologi sosialisme dan komunisme. Pada 1914, seorang sosialis Belanda bernama Henk Sneevliet mendirikan *Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV)*, organisasi yang memperkenalkan Marxisme di Hindia Belanda. ISDV mulai menyusup ke dalam Sarekat Islam dan mengubah sebagian anggotanya ke arah komunisme. Pada tahun 1920, ISDV berubah menjadi Partai Komunis Hindia dan kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1924. Dengan ini, PKI menjadi salah satu partai komunis tertua di Asia, bahkan lebih tua dari Partai Komunis Tiongkok (1921) dan Partai Komunis Vietnam (1930). Namun, pada 1950-an hingga 1965, PKI berhasil bangkit dan menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia, terutama di bawah kepemimpinan D.N. Aidit. Pada puncaknya, PKI memiliki jutaan anggota dan simpatisan, dengan pengaruh kuat di serikat buruh, organisasi petani, dan sayap pemuda. Namun, setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S), PKI dituduh terlibat dalam kudeta, dan militer di bawah Suharto melakukan pembersihan besar-besaran terhadap anggota PKI dan simpatisannya (Kasenda, 2014).

not just the "civilian tool" like in the Western countries, nor a "military regime" which dominates the state power, but as one of many forces in the society, the force for the struggle of the people [kekuatan perjuangan rakyat] which works together with other people's forces [kekuatan rakyat lainnya] (Nasution, 1981).

Karena militer tidak dimaksudkan untuk mengambil alih pemerintahan maupun terlibat aktif dalam politik, sebagai gantinya, militer mengklaim hak untuk terus-menerus diwakili di pemerintahan, legislatif, dan administrasi. Misalnya, seminar perdana yang diadakan April 1965 menghasilkan doktrin yang dibentuk sebagai *kekuatan militer* dan *kekuatan sosial politik*. Sebab-sebab awal, masyarakat menaruh harap yang besar dalam pihak militer untuk menumpas PKI. Hal tersebut menjadi dasar doktrin *Dwi Fungsi Abri*. Dwi Fungsi digunakan sebagai alat militer untuk memperluas kontrol militer secara total atas instrumen negara, sampai batas tertentu (Vatikiotis, 1998). Para ilmuwan Orde Baru menilai kekuatan militer dianggap unggul terhadap kekuatan sipil, baik dari kedisiplinan maupun sebagai simbol kenegaraan yang kokoh (Sanit, 2014). Hal-hal lain yang menjadikan militer unggul dibandingkan sipil antara lain: (1) *militer tidak mudah terjadi perpecahan*; (2) terorganisir; (3) memiliki disiplin tinggi (4) hierarkis, (5) komunikasi intern yang lancar; (6) serta mempunyai spirit prajurit (*esprit decorps*) (Finner, 1969). Jelas, sebelum hadirnya penamaan Dwi Fungsi, militer sudah memasuki berbagai sektor sipil sebagai pimpinan atau manajer di kantor-kantor pemerintahan.

Struktur politik Orde Baru dapat dideskripsikan dalam bentuk piramida (*pyramidal structure*). Pemerintah kala itu menjadi *primus inter pares* dalam birokrasi, yang pada gilirannya memegang kekuasaan atas masyarakat. Presiden Suharto merupakan pemimpin dari produk militer. Militer kemudian menjadi faktor konstitutif, juga sebagai *primus inter pares* dalam transformasi ekonomi, sosial, politik, dan kebijakan tanpa adanya *check and balance* (Maliki, 2016; Emmerson, 1983). Pada masa itu pula, selama 32 tahun, kita tidak terbiasa (bahkan sulit) melihat adanya pemikiran yang bervariasi di kalangan militer maupun dari kalangan sipil (terkhusus tidak ada perbedaan mendasar dari kalangan akademisi), meskipun pemikiran militer kala itu juga banyak dipengaruhi oleh banyak versi (individu, kesatuan, agama, angkatan, bahkan blok partai), tergantung tantangan zaman yang ada pada saat itu.

Perlu diketahui bersama, pada era Orde Baru, sistem birokrasi sangat menguasai dua aspek, yaitu masyarakat (*pervades society*) dan pemerintahan (*government and policy maker*) (Liddle, 1985). Pada aspek masyarakat, birokrasi adalah pemberi kerja terbesar di setiap daerah administratif (Tingkat 1 hingga 3, sesuai UU No. 5 Tahun 1974 dan Kepres No. 47 tahun 1978). Tidak hanya itu, birokrasi membentuk sistem dalam mengkomodifikasi pusat-pusat kesehatan, pemasaran, ekonomi, sosial, lingkungan, beserta pelayanan administratif. Di sisi lain, pada aspek pemerintahan, pemahaman tersebut mencakup pengertian bahwa birokrat adalah aktor yang paling berkuasa dalam sebagian besar konflik kebijakan. Secara formal, misalnya, Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ditentukan oleh MPR yang juga memilih dan melantik presiden dan wakil presiden. Posisi ABRI sarat akan birokrasi hierarkis satu komando, mulai dari pimpinan tertinggi hingga level paling bawah. Proses rekrutmen prajurit dianggap paling ideal, sebab mengandalkan meritokrasi ketimbang aristokrasi. Pemahaman meritokrasi merupakan *nafas* dari sistem birokrasi. Hal tersebut juga berimplikasi terhadap apa yang disebut sebagai negara demokrasi militer. Tidak heran bahwasanya Golongan Karya (Golkar) dijadikan sebagai kendaraan politik ABRI untuk mengontrol pemerintahan. Doktrin Tri Ubaya Cakti (*Three Sacred Efforts*) dirumuskan untuk memperkuat posisi ABRI dalam pemerintahan (Said, 1987).

Berdasarkan keleluasaan dan keterbukaan sistem militer di Indonesia terhadap wilayah-wilayah non-hankam seperti sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya, perlu diakui bahwa

ABRI sebagai institusi modern yang lebih dari sekadar kekuatan independen dengan struktur komando, melainkan juga merupakan jiwa bangsa dan organisasi politik terbesar di Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga saat ini (Vatikiotis, 1998; Muhaimin, 1997; Marijan, 2011). Pada tahun 1990'an, isu demiliterisasi mulai muncul di permukaan akibat *power knowledge* masyarakat yang kian kuat menentang represi militer dalam kehidupan publik (Foucault, 2017).

Kritik Dwi Fungsi ABRI dan Tanggapan Reformasi

Meskipun pimpinan militer yang menginginkan adanya profesionalisme dalam tubuh TNI juga menjadi inisiator lahirnya konsep Jalan Tengah, nyatanya tetap mengkritik kebijakan tersebut. Nasution, misalnya, berpendapat bahwa militer seharusnya tidak terlibat dalam politik sehari-hari, tetapi hanya dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai bagian dari kelompok fungsional (Said, 1987). Kritik-kritik lain juga dilontarkan, misalnya: (1) dominasi militer dalam pemerintahan menghambat demokrasi, termasuk korupsi dan otoritarianisme; (2) penyalahgunaan kekuasaan oleh militer; (3) melemahnya supremasi sipil.

T.B. Simatupang tidak menyukai istilah Dwi Fungsi karena menurutnya, memberi nama khusus pada konsep tersebut justru membuatnya seolah-olah permanen. Ia lebih memilih pendekatan *positif*, di mana keterlibatan militer dalam urusan sipil bukan sesuatu yang harus dihapuskan sepenuhnya, tetapi harus dikurangi seiring berkembangnya masyarakat sipil dan demokrasi. Menurutnya, pendekatan negatif membahas cara-cara untuk mengurangi dan mengakhiri peran non-militer tentara di masa depan. Pendekatan positif membahas bagaimana masyarakat sipil dapat memanfaatkan TNI, bersama dengan kekuatan sosial lain di masyarakat, untuk mengatasi kelemahan sebagai bangsa, terutama di bidang politik. Simatupang percaya bahwa peran politik militer seharusnya bersifat sementara dan akan berkurang seiring berjalannya waktu jika masyarakat sipil dapat mengambil alih tanggung jawab tersebut dengan lebih baik (Said, 1987).

Tabel 1. Perbedaan Dwi Fungsi ABRI versi Simatupang dan Nasution

Aspek	TB Simatupang	A.H. Nasution (dalam Orde Baru)
Konsep Dasar	Peran militer dalam politik hanya sementara dan akan berkurang seiring kemajuan sipil.	Militer harus tetap memiliki peran ganda dalam pertahanan dan politik.
Tujuan	Memperkuat demokrasi dengan transisi bertahap ke pemerintahan sipil.	Memastikan stabilitas negara dengan militer sebagai penjaga utama.
Implementasi	Mendorong sipil untuk mengambil alih peran politik secara bertahap.	Memasukkan militer ke dalam sistem pemerintahan secara langsung, termasuk di parlemen dan birokrasi.
Sikap terhadap Partai Politik	Netral, tidak berpihak pada partai tertentu.	Berpihak pada Golkar sebagai alat politik negara.

Sumber: Said (1987); Sanit (1981) dan sumber-sumber lain yang relevan

Di antara negara-negara ASEAN, sistem militer Thailand, Vietnam, atau Filipina, tidak memiliki kerangka ideologi atau hukum yang kuat untuk mendukung peran permanen dalam pemerintahan (Vatikiotis, 1998). Dampaknya, intervensi militer bersifat intermiten, dan tidak pernah ditoleransi dalam waktu yang lama. Misal lain, Malaysia yang merupakan bekas jajahan Inggris, angkatan bersenjata berada di bawah otoritas menteri pertahanan sipil dan tidak memiliki peran berarti dibanding kepolisian yang berada di otoritas kementerian dalam negeri.

Dapat dikatakan bahwa ABRI adalah satu-satunya organisasi militer di kawasan ASEAN yang memiliki dasar hukum dan ideologi yang kuat untuk memerankan urusan sipil

(non-hankam) melalui Dwi Fungsi, namun tetap mempertahankan kualitasnya di bidang militer. Hanya saja, ketika urusan dan pendalaman materi pada akademi militer (akmil)—misalnya pada prajurit muda angkatan darat—juga harus mempelajari ekonomi, sosial-politik, hukum, dan ilmu pemerintahan, sehingga kegiatan untuk belajar taktik perang maupun penggunaan senjata berteknologi tinggi menjadi minim.

Sebaliknya, para senior militer masih beranggapan bahwa jika prajurit muda tidak memiliki kapasitas pengetahuan politik yang matang, maka tubuh TNI/ABRI akan mengalami kemunduran, terutama dalam hal kepemimpinan. Namun hal ini langsung mendapat respons dari perwira muda, bahwa sudah waktunya untuk menyusun kembali doktrin politik TNI agar sesuai dengan kondisi kontemporer—dan tidak harus menghilangkan aspek politiknya. Lagipula, banyak akademisi yang muncul dari pihak sipil memiliki pengetahuan politik lebih hebat dan menjadi lebih kritis dalam pemerintahan. Selain itu, apakah militer benar-benar diperuntukkan untuk memimpin negara juga masih dipertanyakan.

Muhaimin (1997) menyebutkan bahwa peran ABRI yang begitu luas tidak terlepas dari sistem yang dianut Indonesia, yang tidak menganut sistem *civil supremacy over the military* maupun militerisme. Indonesia memiliki sistem yang menjadikan ABRI atau TNI dapat menempatkan diri sebagai mitra dalam relasi dengan kalangan sipil untuk melaksanakan pembangunan. ABRI memiliki kemampuan khusus dan khas untuk melakukan *management of violence*, dengan nilai-nilai kemiliteran modern dan *weight of power* yang besar dibanding kalangan sipil. Ruang *weight of power* dan hegemoni militer yang terlampaui besar menjadi pertanyaan kritis dari berbagai pihak yang mengedepankan demokrasi, termasuk kalangan sipil. Boleh jadi ada semacam *inferior complex* yang mendera kalangan sipil.

Benar saja, fungsi ABRI di bidang non-hankam (Dwi Fungsi) dianggap masyarakat sebagai alat untuk melanggengkan rezim Orde Baru, sekaligus menjadi alat untuk menumpas oposisi secara legal (Marijan, 2011; Ekklesia, 2020; Komarudin & Raman, 2020; Maliki, 2016). Masyarakat menjadi jengkel akan sepak terjang ABRI yang terlampaui mendominasi aras negara dan tidak berpihak pada rakyat⁷. Pada masa transisi, pola kepemimpinan militer yang mengedepankan kebijakan punitif⁸ dan pewajaran akan pelanggaran hak asasi demi stabilitas nasional lambat laun mulai digantikan dengan supremasi sipil (*law supremacy*). Pada era reformasi, militer cenderung reformis dan visioner, di mana terjadi perubahan paradigma militer untuk tunduk kepada kekuatan sipil.

Hanya saja, kancah perpolitikan militer tidak berdampak langsung kepada kepribadian bangsa, melainkan pertama-tama berdampak pada relasi sipil-militer di ranah birokrasi. Ketika terjadi demokratisasi dan transformasi sosial-politik besar-besaran di seluruh dunia, proses intervensi militer dalam panggung politik semakin berkurang secara drastis (Marijan, 2011). Huntington (1996) merekonstruksi ulang relasi sipil-militer dengan apa yang disebut sebagai tentara profesional, yang dihasilkan dari kontrol sipil atas militer secara objektif (*objective civilian control*). Sistem *objective civilian control* dinilai cocok bagi negara yang akan memulai

⁷ Kejengkelan masyarakat semakin menjadi-jadi ketika Pemerintah memberlakukan Penembakan Misterius (Petrus) awal tahun 1980-an. Puncaknya pada tahun 1998, di mana masyarakat menuntut reformasi besar-besaran di berbagai sektor, salah satunya penghapusan Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI dihapus pada masa kepemimpinan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Gus Dur memisahkan Polri dengan TNI.

⁸ Hal ini tentu berkaitan dengan fungsi TNI sebagai *destroyer* dan *security*. Sementara polisi hanya menjalankan fungsi garda terdepan *civil society* sebagai *to protect, to keep order, and to serve* (tugas-tugas administratif seperti pembuatan STNK/SIM dikelola oleh polisi). Dengan kata lain, kepolisian adalah garda terdepan untuk memberikan keamanan, pengayoman, dan pelayanan bagi masyarakat sipil (dari sipil untuk sipil).

demokratisasi seperti di Indonesia. Kontrol objektif akan menjaga marwah militer sekaligus membatasi aktivitas politik praktis dalam tubuh militer.

Siapa sangka, ternyata di sisi lain, yakni dari masyarakat, kontrol objektif sipil dinilai tidak efektif dalam membangun demokratisasi. Masyarakat lambat laun mulai menyadari akan hegemoni militer atas supremasi politik, bahkan hukum. Merosotnya kewibawaan militer pada era reformasi memupuk pengetahuan masyarakat akan semangat demokrasi dan perlunya kekuatan penyeimbang. Jika memakai analisis Foucault tentang *power of knowledge*, pengetahuan masyarakat semakin kuat dan tidak mudah tumbang, seiring dengan kekuatan tandingan (*counter hegemony*) dari pihak sipil (Foucault, 2017; Maliki, 2016). Masyarakat membangun stereotipe militer justru berangkat dari pencitraan yang dibangun oleh militer itu sendiri. Sepanjang sejarah, militer membangun citranya sebagai pengawal dan pembela Pancasila (ideologi negara), sehingga militer merumuskan lawan-lawannya dari visi-misi tersebut, misal: komunisme (sebagai ekstrem kiri), dan islamisme (sebagai ekstrem kanan) liberalisme (sebagai ekstrem lain). Pun, di dalam Era Reformasi, posisi militer sebagai pihak netral juga menjadi alat justifikasi (tameng) untuk menekan gerakan politik tanpa perlu terlihat partisan.

Minimnya kepribadian kepemimpinan militer terhadap aspek hak asasi maupun kepekaan moral atas represi yang terjadi karena kondisi tertentu saat perang, tentu menjadi nilai utama ketika memutuskan suatu kebijakan. Tidak heran banyak sekali aktivitas politik yang sarat akan pelanggaran HAM pada masa-masa itu (GAM, 1998, Papua, dll). Di dalam paradigma interaksionis simbolik, orang (aktor) bertindak bukan karena sesuatu atau peristiwanya, melainkan bagaimana aktor memberi makna terhadap sesuatu atau peristiwa. Masyarakat memperoleh makna hasil interpretasi terhadap perilaku militer, kemudian memunculkan stereotipe yang menyudutkan kewibawaan TNI.

Pada era reformasi ini, meskipun kewibawaan TNI kembali terlihat dan membaik di mata masyarakat, kepemimpinan di bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran cukup meresahkan. Pengesahan UU TNI akan: (1) membuka ruang bagi impunitas anggota militer; (2) perluasan peran TNI dalam konteks Operasi Militer selain Perang (OMSP), yakni keterlibatan militer di dalam Proyek Strategis Nasional (PSN); (3) pelemahan kontrol DPR atas manuver militer; (4) potensi kembalinya anggaran Non-Budgeter TNI sehingga TNI memiliki otonomi finansial.

Penutup

Terlihat dari aspek sosial-politik, bahwa politik dalam konteks militer diambil karena urgensi mempertahankan keutuhan republik, yang condong kepada kekosongan eksekutif kala itu. Hanya, proses militerisme yang cenderung tertutup dan eksklusif, beserta nilai-nilai sebagai *destroyer* ternyata tidak kompatibel dengan semangat demokratisasi di Indonesia. *Weight of power* yang terlampau besar, kemudian sentralisasi kebijakan di kubu militer, akan mengubah pandangan masyarakat terhadap sepak terjang militer yang tidak berpihak kepada rakyat. Ada makna dan stereotipe yang berkembang, sehingga menyudutkan marwah militer di mata publik. Maka, perlu adanya *sharing of power* dan inklusivitas, sehingga TNI menjadi mitra dari proses demokratisasi di Indonesia. Jadi, saya menyimpulkan bahwa latar belakang militer tidak menjadi hambatan untuk memimpin bangsa, tentu dengan pengalaman-pengalaman demokrasi, mengedepankan hak asasi dan kesejahteraan masyarakat. Dwi Fungsi, dalam hal ini mengikuti prinsip TB Simatupang, hanya sebagai semangat (*spirit*) *sharing power* untuk membangun bangsa bersama-sama dengan sipil maupun masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Adams, C. (2019). *Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat* (Revisi ed.). (S. Hadi, Trans.) Yogyakarta: Media Pressindo.
- Crouch, H. (2007). *The Army and Politics in Indonesia*. Singapore: Equinox Publishing.
- Dahl, R. (1982). *Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy vs, Control*. London: Yale University Press.
- Ekklesia, J. M. (2020). Mengurai Sistem Politik Indonesia: Keterlibatan Militer, Kekuatan Bisnis, Kelompok-Kelompok Agama, Birokrasi dan Media di dalam Politik Pasca Orde Baru. *Artikel Sosial-Politik*, 1-20. Retrieved from https://www.academia.edu/50862885/Mengurai_Sistem_Politik_Indonesia
- Emmerson, D. K. (1983, November 11). Understanding the New Order: Bureaucratic Pluralism in Indonesia. *Asian Survey*, XXII, 1223.
- Finner, S. L. (1969). *The Man on Horseback: The Role of The Military in Politics*. London: Pall Mass Press.
- Foucault, M. (2017). *Kuasa/Pengetahuan*. (Y. Santosa, Trans.) Yogyakarta: Narasi.
- Habermas, J. (1995, April). On the Internal Relation between the Rule of Law and Democracy. *European Journal of Philosophy*, 3(1), 12-20. Retrieved from <https://doi.org/10.1111/j.1468-0378.1995.tb00036.x>
- Kasenda, P. (2014). *Sukarno, Marbaenisme, dan Marxisme*. Yogyakarta: Komunitas Bambu.
- Komarudin, U., & Raman, A. (2020). *Sistem Sosial dan Politik Indonesia*. Jakarta: ENLIGHTS.
- Legge, J. D. (2003). *Sukarno: A Political Biography*. Singapore: Archipelago Press.
- Liddle, W. R. (1985). Soeharto's Indonesia: Personal Rule and Political Institutions. *Pacific Affairs*, 58(1), 68-90. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/2758010>
- Maliki, Z. (2016). *Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik*. Yogyakarta : UGM Press.
- Marijan, K. (2011). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin, J. A. (1997, Juli). Dwifungsi ABRI dan Demokrasi: Menuju Penyeimbangan. *JSP*, 1(1), 1-8.
- Nasution, A. H. (1981). *Tonggak-tonggak Dwi Fungsi*. Jakarta: Mimeo.
- Power, T., & Eve, W. (2020). *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?* Singapore: ISEAS.
- Rundjan, R. (2014, Oktober 17). *Moncong Meriam Menodong Istana*. Retrieved Maret 21, 2025, from [historia.id: https://historia.id/politik/articles/moncong-meriam-menodong-istana-vxY4P/page/1](https://historia.id/politik/articles/moncong-meriam-menodong-istana-vxY4P/page/1)
- Said, S. (1987). The Political Role of the Indonesian Military: Past, Present and Future. *Southeast Asian Journal of Social Science*, 15(1), 16-34. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/24491631>
- Sanit, A. (2014). *Sistem Politik Indonesia: kestabilan, peta kekuatan politik, dan pembangunan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Simatupang, T. B. (1987). *Dari Revolusi ke Pembangunan*. Jakarta: Sinar harapan.
- Sitompul, M. (2017, Februari 13). *TB Simatupang, Jenderal Pemikir Seteru Bung Besar*. Retrieved Maret 21, 2025, from [historia.id: https://historia.id/militer/articles/tb-simatupang-jenderal-pemikir-seteru-bung-besar-PNRzR/page/1](https://historia.id/militer/articles/tb-simatupang-jenderal-pemikir-seteru-bung-besar-PNRzR/page/1)
- Vatikiotis, M. R. (1998). *Indonesian Politics under Subarto: The Rise and Fall of The New Order* (3rd ed.). London: Routledge.